

AS RELAÇÕES ENTRE INTELIGÊNCIA E APRENDIZAGEM: UMA DISCUSSÃO ATRAVÉS DA EPISTEMOLOGIA GENÉTICA DE JEAN PIAGET

Miguel Cauã Freitas Soares¹
Filipe Ramalheiro Venâncio de Souza²

RESUMO: A inteligência e a aprendizagem são duas das funções psíquicas presentes na estrutura mental. Piaget, importante teórico nos estudos da relação entre ambas, dedicou sua obra ao estudo da gênese do conhecimento. Assim, o objetivo da pesquisa é discutir a relação entre inteligência e aprendizagem para Jean Piaget. Numa pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico, foi observado que a a relação entre a inteligência e aprendizagem se dá no que o autor propõe como gênese e estrutura, que também é uma resposta a duas correntes epistemológicas que diziam que o conhecimento já estaria pronto. Com sua proposta, Piaget observa que o conhecimento é construído, sendo na relação de passagem entre as estruturas (passagem que denominou de gênese) que se encontra a construção do conhecimento. A aprendizagem se dá quando o sujeito adquire novos conhecimentos na passagem de uma estrutura para outra, processo que se torna possível quando este indivíduo tem a capacidade de utilizar as estruturas que já possui para a resolução dos problemas, suscitando a passagem para uma estrutura mais complexa. Com isso, observa-se a importância de Piaget nos estudos da relação entre a aprendizagem e a inteligência, quando o autor propõe que o conhecimento não é inato, mas construído.

Palavras-chave: Aprendizagem. Inteligência. Piaget. Epistemologia.

¹Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: miguelcaua2000@gmail.com

²Docente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Doutorando e Mestre em Psicologia pelo Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará. E-mail: filiperamalheiro96@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O Programa de Monitoria, oferecido pelo UNIGRANDE, propõe-se como um projeto que visa incentivar a iniciação à docência à comunidade discente. Cada monitor se responsabiliza no auxílio a uma disciplina de um professor orientador, ficando disponíveis para orientação, ajuda nos estudos e retirada de dúvidas do corpo discente. O presente resumo refere-se à atuação do autor na disciplina de Processos Psicológicos Básicos, que o aluno-monitor acompanhou durante o semestre 2025.2. Segundo Dalgalarondo (2019), as funções psíquicas (ou processos psicológicos) são constructos teóricos utilizados para compreender a vida mental, sendo didaticamente separadas, embora funcionem de forma integrada.

Em meio às funções psíquicas estudadas na disciplina, o presente resumo expandido dará enfoque à inteligência e à aprendizagem. Segundo Gazzaniga, Heatherton e Halpern (2018), a inteligência “é a capacidade de usar os conhecimentos para argumentar, tomar decisões, dar sentido aos acontecimentos, resolver problemas, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e adaptar-se aos

desafios ambientais” (p. 338). A aprendizagem, por sua vez, “é uma mudança relativamente permanente no comportamento, resultante da experiência” (p. 222). Nesse sentido, observamos uma relação estrita entre ambas as funções, uma vez que, para adquirir novos conhecimentos (e, com isso, mudar o seu comportamento através da experiência, como indicam os autores), é necessário que o sujeito seja capaz de usar os seus conhecimentos de maneira eficaz.

Diante disso, o teórico suíço Jean Piaget é um dos grandes nomes na psicologia que se propôs a pensar como ambos (inteligência e aprendizagem) se relacionam e se constituem. Durante o seu percurso intelectual, propôs investigar a gênese dos processos intelectuais, a partir da sua observação do comportamento das crianças, bem como da criação de testes específicos que o permitiram acessar os procedimentos envolvidos no desenvolvimento intelectual infantil. No entanto, apesar de Piaget se voltar para esses aspectos no comportamento infantil, seu interesse, conforme nos indica García (2000), era responder ao problema epistemológico de qual a origem do conhecimento. Observaremos neste trabalho como a sua proposição dos conceitos de gênese e estrutura não só articulam a aprendizagem e a inteligência, como também são respostas ao problema epistemológico que se defronta. Percebendo sua relevância no entendimento desses construtos, este resumo tem como objetivo principal discutir a relação entre inteligência e aprendizagem para Jean Piaget.

2. METODOLOGIA

O presente resumo expandido trata-se de uma pesquisa qualitativa bibliográfica, uma vez que busca recolher, por meio da literatura, definições iniciais sobre a relação entre a inteligência e a aprendizagem. Jean Piaget foi selecionado como embaixador teórico, sendo realizada uma revisão bibliográfica sobre sua teoria bem como os conceitos de gênese e estrutura debatidos por ele através de obras próprias, como “Seis estudos de psicologia” e obras que o referenciam, tais quais “Desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e Vigotski: a relevância do social”, de Isilda Campaner Palangana, e “El conocimiento en construcción”, de Rolando García.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Segundo García (2000), entre os séculos XVI e XIX, as concepções acerca da origem do conhecimento científico se voltava para duas vertentes: o Apriorismo, que postulava um saber inato proveniente das chamadas “estruturas mentais” e advindo da razão, e por outro lado, o Empirismo, que postulava um saber advindo da experiência com o objeto, sendo neste último onde se encontrava, de maneira estrita, o conhecimento. Em ambas as filosofias o conhecimento já estaria pronto para ser obtido: no primeiro pelas estruturas mentais e no segundo pelo objeto.

Segundo Palangana (2015), Piaget, ao se defrontar com tais perspectivas, propõe um novo modelo, que não pressupõe um conhecimento já pronto (seja nas estruturas mentais, seja no objeto), mas sim um conhecimento que advenha da ação do indivíduo sobre o meio, tornando tal conhecimento, portanto, não mais inato, mas sim construído. Diante disso, observamos que na construção dos conceitos de gênese e estrutura, torna-se possível a Piaget responder a tal problemática, bem como a desenvolver as relações entre a aprendizagem e a inteligência.

Segundo o autor, a estrutura diz respeito a “um sistema apresentando leis ou propriedades de totalidade enquanto sistema. Essas leis de totalidade, em consequência, são diferentes das leis ou propriedades dos próprios elementos do

sistema” (Piaget, 1964, p. 133). Nesse sentido, observamos que a estrutura é um conjunto de leis que, por sua vez, dão um “modelo” intelectual de como um indivíduo constrói um conhecimento e resolve problemas. Quanto à gênese, observa o autor: “a gênese é certa forma de transformação partindo de um estado A para um estado B, sendo este mais estável que o primeiro” (Piaget, 1964, p. 133). Portanto, a gênese é a passagem de uma estrutura menos complexa para uma mais complexa, ou seja, a transformação envolvida na aquisição de novos conhecimentos.

Nesse sentido, Piaget (1964) denomina o apriorismo como uma estrutura sem gênese, uma vez que pressupõe “estruturas mentais” inatas e imutáveis, desconsiderando a transformação dessas estruturas; e o empirismo com uma gênese sem estrutura, uma vez que nessa perspectiva o sujeito é sempre modelado, passivamente, por seu objeto, não construindo nenhuma estrutura. Para Piaget, ambos os elementos (gênese e estrutura) estão relacionados no desenvolvimento intelectual de um sujeito e, com isso, estabelece duas regras básicas: toda gênese parte de uma estrutura e chega a outra estrutura; e toda estrutura tem uma gênese. Tais pressupostos articulam o que diz respeito às leis envolvidas no raciocínio de um sujeito, mas também que tais leis se modificam com o tempo. Essa modificação se dá na medida em que esse sujeito, dotado de determinadas estruturas, age sobre o seu meio e essa ação produz a modificação dessas mesmas estruturas.

Segundo Palangana (2015), a aprendizagem se dá através de um processo de interação ativa com o ambiente e que por meio deste são produzidas inferências e deduções que inicialmente serão limitadas a raciocínios estritos, ou seja, um tipo de saber que vem de causas e reações da realidade concreta, (nesse sentido, o saber vem dos próprios objetos). Nesse primeiro aspecto, denominado de aprendizagem no sentido estrito, o conhecimento advém da experiência física. No entanto, para a aprendizagem ocorrer de fato, essa experiência física precisa progredir para uma experiência lógico-matemática, na qual serão produzidos saberes que não vêm diretamente da dimensão física, mas da capacidade ativa do sujeito de modificar e construir um raciocínio próprio, ou seja, na construção dos processos dedutivos. Esse segundo tipo será denominado como aprendizagem no sentido amplo.

Ainda acompanhando Palangana (2015), por toda a vida as pessoas estarão expostas a informações e conhecimentos das quais inicialmente desconhecem e por isso causam rupturas em um estado de equilíbrio cognitivo. Para solucionar esse problema, o indivíduo passará por dois processos que promoverão a retomada do equilíbrio: a assimilação, que é o uso de uma estrutura mental que o sujeito já possui para interpretar um novo conhecimento; e a acomodação, que é a mudança da estrutura mental de modo a integrar o novo conhecimento. No processo envolvendo assimilação e acomodação, Piaget dá o nome de equilíbrio.

Com isso, acompanhando a discussão de Palangana (2015), é perceptível então dizer que a inteligência para Piaget se define como a capacidade do indivíduo de usar eficientemente aquilo que ele possui para a resolução de problemas e definir a aprendizagem como aquilo que o indivíduo adquire ao final do processo de equilíbrio. Nesse sentido, é importante de observar a relação da inteligência e da aprendizagem com os conceitos de gênese e estrutura. Piaget (1964) observa o processo de equilíbrio justamente nessa transformação envolvida na gênese, uma vez que é na passagem de uma estrutura para outra que se torna possível ao indivíduo integrar novos conhecimentos e restaurar o equilíbrio. Ao final do processo envolvido na passagem de uma estrutura para outra, portanto, temos a própria aprendizagem. Aprendizagem esta que só se torna possível na medida em que o indivíduo, dotado

de uma estrutura, consegue utilizá-la eficientemente, de modo a conseguir promover a gênese, passando para uma estrutura mais complexa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente resumo expandido explorou os processos psicológicos básicos de inteligência e aprendizagem com o objetivo de defini-los e compreender a relação entre eles. Vários foram os estudiosos que buscaram trazer luz à temática, entre os quais Jean Piaget se destacou. Por intermédio da teoria da Epistemologia Genética e dos conceitos de gênese e estrutura, Piaget promoveu respostas consistentes para o tema proposto. Tal discussão demonstra a importância de Piaget nos estudos sobre a inteligência e aprendizagem, ao romper com propostas anteriores que buscavam definir a origem do conhecimento como inato. Piaget, por outro lado, propõe que este conhecimento é, na verdade, sempre uma construção.

REFERÊNCIAS

DALGALARRONDO, P. **Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais**. Porto Alegre: Artmed, 2019.

GARCÍA, R. **El conocimiento en construcción**. Barcelona: Editorial Gedisa, 2000.

GAZZANIGA, M.; HEATHERTON, T.; HALPERN, D. **Ciência psicológica**. Porto Alegre: Artmed, 2018.

PALANGANA, I. C. **Desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e Vigotski: a relevância do social**. São Paulo: Summus, 2015. p.

PIAGET, J. **Seis estudos de psicologia**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1964.